

ZANJABIL (ZINGIBER OFFICINALIS L.) O'SIMLIGINING DORIVORLIK
XUSUSIYATLARI

Uzoqov G'ulom Oqbo'tayevich

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti q.x.f.dots.

Ko'chkeldiyeva Shahnoza Chorshanbiyevna

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti 2-kurs magistranti

www.shahnozachorshanbiyevna@gmail.com +998944649194.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8403916>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zanjabil o'simligining biologiyasi, kimyoviy tarkibi, qishloq xo'jaligida va tibbiyotdagi ahamiyati, oziq-ovqatda ishlatilishi, shu bilan birgalikda shifobaxshlik xususiyatlari, hamda ushbu o'simlikni yetishtiruvchi davlatlarda o'simlikning ahamiyatli tomoni nimada ekanligi to'g'risida ma'lumotlar keltirib o'tiladi.

Kalit so'zlar: zanjabil, uglevod, yog', riboflavin, tiamin, niatsin, pantotenik kislota, piridoksin, xolin, gingerol, Hindiston, Xitoy.

MEDICINAL PROPERTIES OF GINGER (ZINGIBER OFFICINALIS L.) PLANT

Abstract. In this article, the biology, chemical composition, importance of ginger plant in agriculture and medicine, its use in food, as well as its medicinal properties, as well as the importance of the plant in the countries that grow this plant, are correct. information is given.

Key words: ginger, carbohydrate, fat, riboflavin, thiamin, niacin, pantothenic acid, pyridoxine, choline, gingerol, India, China.

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА РАСТЕНИЯ ИМБИРЯ (ZINGIBER OFFICINALIS L.)

Аннотация. В данной статье рассматриваются биология, химический состав, значение растения имбирь в сельском хозяйстве и медицине, его использование в пищу, а также его лечебные свойства, а также значение растения в странах, где выращивается это растение. информация дана правильно.

Ключевые слова: имбирь, углеводы, жиры, рибофлавин, тиамин, ниацин, пантотеновая кислота, пиридоксин, холин, гингерол, Индия, Китай.

Zanjabilning shifobaxsh xususiyatlari keyingi bir necha o'n yilliklarda zamonaviy mutaxassislar tomonidan faol o'rganilmoqda. Tarkibida biriktiruvchi moddalar va gingerol mavjudligi unga o'ziga xos yoqimli hid berib turadi, qator foydali xossalarga egaligi ham shundan kelib chiqadi.

Bugungi kunda zanjabil ko'pgina tabiiy dori-darmonlar tarkibiga kiritilib, organizmni turli kasalliklardan himoya qilishda va bir qancha kasalliklarga qarshi kurashda keng iste'mol qilinmoqda. Ayollarda homiladorlikdagi ko'ngil aynishi, organizmning turli xil shamollashlari, sovuq kunlarda tumov ko'paygan mavsumda immunitetni kuchaytirish, kasallikning oldini olish maqsadida qaynoq sut yoki choyga bir oz zanjabil ildizidan qo'shib ichish inson sog'ligi uchun benihoyat foydali ekanligini mazkur tadqiqotlar isbotladi.

Tarixiy jihatdan zanjabil miloddan avvalgi to'rtinchi asrda oshqozon og'rig'i, ko'ngil aynishi, diareya kasalliklarini davolashda qo'llanilgan. Shuningdek, zanjabil ishtahani ochuvchi, immunitetni ko'taruvchi dori vositasi sifatida ishlatilgan. Zanjabil bir vaqtning o'zida oshqozon harakatini yaxshilaydi. Xavfsizligi sababli zanjabil muntazam ravishda homilaga zararli ta'sirisiz homiladorlikda qo'llaniladi. Asosan, tropik va subtropiklarda tarqalgan. Janubiy va Janubiy-Sharqiy Osiyoda o'stiriladi.

Zanjabil yer osti qurigan ildizi hushbo'y hidli va mazali bo'lib, hamma qismida efir moyi bor. Maydalanmagan zanjabilning xushbo'y hidi maydalanganiga nisbatan uzoq saqlanadi. Tuyib elaklangan talqoni tabobatda jigar, yurak, me'da xastaligini davolashda ishlatiladi (asal bilan birga choynakka damlab ichiladi). Oziq-ovqat sanoatida konditer mahsulotlari ishlab chiqarishda va pazandachilikda ba'zi ovqatlarga (pishish oldidan) maydalangan holda ziravor sifatida solib ishlatiladi

Bugungi kunda zanjabil ko'pgina tabiiy dori-darmonlar tarkibiga kiritilib, organizmni turli illatlardan himoya qilishda va bir qancha kasalliklarga qarshi kurashda keng iste'mol qilinmoqda. Shu jumladan, Zanjabil jigarni tozalab, undan zaharli moddalarni chiqarib yuboradi, o't pufagini sog'lomlashtiradi, ovqat hazm qilishni yaxshilashda ishlatiladi. Xususiyatlari nafaqat tanaga tibbiy ta'sir doirasiga taalluqli bo'lgan zanjabil samarali tabiiy afrodisyak sifatida ishlatiladi. Keng miqyosda turli moddalar libidoni kuchaytirishga yordam beradi, ayol va erkak jinsiy muammolarining namoyon bo'lishini yo'q qiladi. Ildiz reproduktiv organlarga qon oqimiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va shu bilan tabiiy qo'zg'alishga erishiladi.

Zanjabil erkaklar salomatligi uchun nihoyatda foydalidir. Hozirgi kunda tarqalishi rekord darajaga o'sib borayotgan prostata saratonining oldini olishga hissa qo'shadi. O'simlikning ildizi qadim zamonlardan beri libidoni oshirish vositasi sifatida ishlatilgan. Eronlik mutaxassislarining fikriga ko'ra, o'simlik jinsiy a'zolarga qon oqimini oshiradi va ularning ishiga foydali ta'sir ko'rsatadi. O'simlik vaqtinchalik yoki uzoq muddatli potensiyani oshirish uchun ishlatilishi mumkin. Zanjabil potensialni, libidoni oshiradi va prostata hujayralarining malign transformatsiyasini ehtimolini kamaytiradi.

Zanjabil;

- jigarni tozalab, undan zaxarli moddalarni chiqarib yuboradi;
- o't pufagini sog'lomlashtiradi;
- organizmni ichdan qizdiradi;
- ovqat xazm qilishni yaxshilaydi;
- immun tizimini mustahkamlaydi;

Shubhasiz, zanjabilning dunyodagi ko'pchilik xalqlar o'rtasida ma'lum-mashhurligi uning shifobaxsh xossalari bilan bog'liq, bu esa, uning kasalliklarning oldini olish va ularni davolashda universal tabiiy vositaligidandir.

Zanjabilida, shuningdek, kaliy, magniy, mis, kalsiy oksidi va B-6 vitamini mavjud bo'lib, inson organizmi uchun zarur bo'lgan kundalik ehtiyojining 3 %ini qondiradi. Tabobatda qorin og'rig'i va gaz yig'ilib dam bo'lishini yengillatishda ham ishlatiladi. Zanjabilni imom Ibn Qayyim "At-tibbun-nabaviy" asarida "qizdiruvchi, hazmi taomni yengillatuvchi, qorinni yumshatuvchi, me'da va ichaklarda yig'ilgan yellarni haydovchi, balg'am haydab qurituvchi, kuch-quvvatni ko'paytiruvchi shifobaxsh giyoh" deb ta'riflagan. Hozirgi zamon tibbiyoti ilmiy tadqiqotlari har xil shamollashlar, gripp kasalligi asoratlarni oldini olishda, onkologik va yurak kasalliklarini oldini olishda bu shifobaxsh giyoh ildizi muhim rol o'ynashini tasdiqlamoqda. Bundan tashqari zanjabilni iste'mol qilgan kishida yod olish qobiliyati oshadi.

Buyuk hakim Abu Ali ibn Sino "Tib qonunlari" asarida ko'plab hastaliklarni davolashda qo'llanadigan malhamlarni tayyorlashda ular tarkibiga zanjabil qo'shish lozim, deb yozgan. Qadim qadimdan zanjabil "universal dori vositasi" va ziravor sifatida keng qo'llaniladi. Ayniqsa virusli kasalliklarni davolashda, xususan, qadimda o'latning oldini olishda asosiy dori vositasi hisoblangan. U immunitetni oshirishi, mikroblarga qiron keltirishi bilan ham sarimsoqqa o'xshab ketadi. Alloma Ibn Sino piyoz va mingdevona urug'larini aralashtirib dudlatish yo'li bilan kariesni davolashni eng afzal vosita deb bilgan.

Zanjabil muqaddas o'simliklar qatorida Qur'oni karimda keltiriladi. (Jannat ahli) u joyda aralashmasi zanjabil bo'lgan qadahlarda –(jannatlardagi salsabil ataladigan chashma) bilan sug'orilurlar. (Inson surasi 17-18 oyat). Zanjabilning quruq ildizi dorivor bo'lib, tarkibida 1,5 dan 3 foizgacha efir yog'lari, 70 foizgacha organik birikmalar, shuningdek, kamfen, sineol, bisabolen, borneol, sitral, linalool moddalari, C, B1, B2 darmondorilari, aminokislotalar mavjud. Ko'pincha tuyilgan holda ishlatiladigan zanjabil ildizi qo'ng'irsimon-sariq unga o'xshaydi. U oftobda quritiladi.

Tozalanmagan qoramtir zanjabilning hidi va ta'mi o'tkir bo'ladi. Zanjabil atir-upa sanoatida xam foydali xom ashyo sifatida nihoyatda qadirlanadi. Oziq-ovqat sanoatida konditer mahsulotlari ishlab chiqarishda va pazandachilikda ba'zi ovqatlarga (pishish oldidan) maydalangan holda ziravor sifatida qo'shib ishlatiladi. Ko'pincha u quritib tuyilgan holda taomlarga qo'shiladi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 10 apreldagi "2019-2021 yillarda respublikaning farmatseftika tarmog'ini yanada jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5707-sonli farmoni.
2. 2.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 10 apreldagi "O'zbekiston Respublikasida xalq tabobatini rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4668-sonli qarori.
3. A. Abdullayev, B. X. Sattorov "Biologiyadan qisqacha izoxli lug'at" T-2016 . 134-b.
Internet saytlari:
4. www.google.com
5. www.dissercat.com

MODERN SCIENCE
& RESEARCH